

ЭОЖ 14.35.19

БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ЖОБАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ШЫНЫБЕК ЛАУРА УАЛИҚЫЗЫ

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада педагогикалық білім беруді жаңғырту жағдайында болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері қарастырылады. Жобалық қызметті және құзыреттілікті түсінудің негізгі ғылыми тәсілдері талданады. Болашақ мұғалімнің жобалық құзыреттілігінің құрылымы ашылады. Сонымен қатар оның мұғалімдердің кәсіби дайындығы үшін маңызы негізделеді. Жобалық құзыреттілікті қалыптастыру кәсіби субъективтілікті, креативтілікті және болашақ мұғалімдердің білім беру инновацияларын іске асыруға дайындығын дамытудың маңызды шарты болып табылады.

Кілт сөздер: жобалық іс-әрекет, жобалық құзыреттілік, болашақ мұғалімдер, кәсіби дайындық, педагогикалық білім.

Қазіргі білім беру жүйесі жоғары динамизммен, мұғалімнің кәсіби міндеттерінің күрделілігімен және құзыреттілік тәсілге бағдарлануымен сипатталады. Білім беру мазмұнын жаңарту және инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу жағдайында білім беру үдерісін дербес жобалауға, білім алушылардың қажеттіліктеріне және әлеуметтік-мәдени жағдайларға бейімделген педагогикалық жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қабілетті болашақ мұғалімдерді даярлау ерекше маңызға ие болады.

Білім беруді жаңғыртудың, цифрландырудың және жаңартылған білім беру стандарттарын енгізудің заманауи үдерістері мұғалімнің кәсіби дайындығына жаңа талаптар қояды. ХХІ ғасыр педагогы білім тасымалдаушысы ретінде ғана емес, білім беру ортасын, оқу бағдарламаларын, білім алушылардың жеке білім беру маршруттарын жобалаушы ретінде де қарастырылады. Осыған байланысты жоғары педагогикалық білім беру жағдайында болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыру ерекше өзекті болып отыр.

Соңғы жылдардағы ғылыми зерттеулерде жобалық қызметті меңгеру мұғалімге кешенді кәсіби міндеттерді тиімді шешуге, білім беру ортасының өзгеруіне бейімделуге және инновация субъектісі ретінде әрекет етуге мүмкіндік беретіндігі атап өтілген. Алайда педагогикалық дайындық практикасын талдау болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыру көбінесе фрагменттік сипатта болатындығын көрсетеді. Бұл осы мәселені терең теориялық тұрғыдан түсіну қажеттілігін анықтайды.

Педагогикадағы жобалау іс-әрекеті өзекті педагогикалық міндеттерді шешуге бағытталған білім беру жобаларын әзірлеудің, іске асырудың және бағалаудың мақсатты, саналы және кезенді үдерісі ретінде түсіндіріледі. Ғалым Е.С. Полаттың еңбектерінде жобалық қызмет білім мен практикалық дағдылардың интеграциясын қамтамасыз ететін технология ретінде қарастырылады [1]. Ал, ғалым А.А. Вербицкий студенттердің оқу іс-әрекетін кәсіптік практиканың нақты жағдайларына жақындатуға ықпал ететін оның контекстік сипатын атап көрсетеді [2].

Шетелдік зерттеулерде (R. Bell, 2016) жобалау қызметі болашақ педагогтердің метакомпетенцияларын дамытуды қамтамасыз ететін project-based learning негізгі элементі ретінде қарастырылады [3].

Жобалық құзыреттілік – бұл мұғалімнің жеке басының интегративті сапасы, оның кәсіби салада мақсатты жобалық қызметке дайындығы мен қабілетін көрсетеді. Осыған байланысты болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігінің мәнін және оны кәсіби даярлау үдерісінде қалыптастыру шарттарын теориялық тұрғыдан түсіну қажеттілігі өзектендіріледі.

Педагогикадағы жобалық қызмет нақты нәтижеге бағытталған іс-шаралар кешенін жоспарлау, болжау және іске асыру арқылы маңызды білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мақсатты белсенділіктің ерекше түрі ретінде қарастырылады. Кеңестік және шетелдік зерттеушілердің еңбектерінде жобалық қызмет танымдық белсенділікті жандандыру, білім алушылардың дербестігі мен жауапкершілігін дамыту құралы ретінде түсіндіріледі.

Педагогикалық контексте жобалық іс-әрекет болашақ мұғалімдердің білім беру жағдайларын талдау, мақсат қою, құралдарды таңдау және қызмет нәтижелерін бағалау дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін оқыту ғана емес, сонымен бірге дамытушы функцияны да орындайды. Осылайша, жобалау қызметі мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың әдіснамалық негізі болып табылады.

Болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыру 1-кестеде келтірілген бірін-бірі толықтыратын тәсілдер жиынтығына сүйенеді.

1 кесте – Болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық тәсілдері

Тәсіл	Өкілдері	Маңызды сипаттама
Құзыреттілік	И.А. Зимняя [4], А.В. Хуторской [5]	Білімді кәсіби қызметте қолдану қабілетін қалыптастыруға бағдарлау
Іс-әрекеттік	А.Н. Леонтьев [6], П.Я. Гальперин [7]	Белсенді жобалау қызметі арқылы құзыреттілікті қалыптастыру
Тұлғаға бағытталған	К. Роджерс [8], Ш.А. Амонашвили [9]	Студенттердің жеке ерекшеліктері мен кәсіби әлеуетін есепке алу
Жүйелік	В.Г. Афанасьев [10]	Құзыреттілікті тұтас педагогикалық үдеріс ретінде қалыптастыруды қарастыру
Конструктивистік	Д.Н. Jonassen [11]	Жобалау қызметіндегі білімді өз бетінше құру

Болашақ мұғалімнің жобалық құзыреттілігі білім беру үдерісін тиімді жобалау қабілетін қамтамасыз ететін білім, білік, дағды, құндылық көзқарастар мен жобалық қызмет тәжірибесінің жиынтығын қамтитын интегративті кәсіби-тұлғалық білім ретінде анықталады.

Жобалық құзыреттілік құрылымында бірнеше компоненттерге бөлінеді. Оны біз төмендегі кестеде ұсынамыз.

2 кесте – Жобалық құзыреттілік құрылымындағы компоненттер

№	Компонент атауы	Сипаттамасы
1	Когнитивтік компонент	Жобалау қызметінің мәні, жобалау кезеңдері, педагогикалық жобаларды әзірлеу әдістері мен технологиялары туралы білімді қамтиды.
2	Операциялық – іс-әрекеттік компонент	Педагогикалық жобаларды жоспарлау, іске асыру және түзету қабілеттерін көрсетеді.
3	Мотивациялық – құндылық компоненті	Болашақ мұғалімнің жобалық қызметке қатынасын, оның кәсіби даму үшін маңыздылығын түсінуді сипаттайды.
4	Рефлексивті компонент	Жобалау қызметінің нәтижелерін талдау және өзінің кәсіби өсуін бағалау қабілетімен байланысты

Жоғарыда көрсетілген компоненттердің қалыптасуы жобалық құзыреттіліктің тұтастығын және оның практикалық бағытын қамтамасыз етеді.

Болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыру бірқатар теориялық және әдіснамалық тәсілдерге негізделген. Құзыреттілік тәсіл білім беру үдерісінің студенттердің кәсіби қызметте білім мен дағдыларды қолдану қабілетін қалыптастыруға бағытталуын анықтайды. Іс-әрекетке негізделген тәсіл тәжірибеге бағытталған оқыту формаларына енгізу арқылы жобалық қызметті игеру үдерісінде білім алушылардың белсенді рөліне назар аударады.

Тұлғаға бағытталған тәсіл болашақ мұғалімдердің жеке ерекшеліктері мен білім беру қажеттіліктерін ескеруді, олардың кәсіби өзіндік анықтауы мен өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауды қамтиды. Жүйелік тәсіл жобалық құзыреттілікті қалыптастыру үдерісін оқытудың мақсаттары, мазмұны, әдістері мен нәтижелерін қамтитын тұтас педагогикалық жүйе ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Болашақ мұғалімдердің жобалық құзыреттілігін тиімді қалыптастыру педагогикалық жағдайлар кешенін іске асыру кезінде мүмкін болады. Оларға мыналар жатады:

- жобалық қызметті кәсіптік даярлық мазмұнына енгізу;
- оқытудың белсенді және интерактивті әдістерін қолдану;
- студенттердің рефлексиялық қызметін ұйымдастыру;
- пәнаралық байланыстарды және оқытудың практикалық бағытын қамтамасыз ету.

Аталмыш жағдайларды жасау болашақ мұғалімдердің білім беру үдерісін жобалауға және педагогикалық инновацияларды енгізуге тұрақты дайындығын қалыптастыруға ықпал етеді. Осылайша жобалық құзыреттілік болашақ мұғалімдердің тәуелсіз және шығармашылық педагогикалық қызметке дайындығын көрсететін кәсіби дайындығының маңызды сипаттамасы болып табылады. Теориялық талдау көрсеткендей жобалық құзыреттілікті қалыптастыру заманауи педагогикалық тұжырымдамалар мен технологияларды біріктіруге негізделген жүйелі және мақсатты тәсілді қажет етеді. Болашақ мұғалімдерді кәсіби оқыту үдерісінде жобалық іс-әрекетті жүзеге асыру олардың кәсіби өсуіне және қазіргі білім беру ортасының талаптарына сәтті бейімделуіне жағдай жасайды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. –193–200 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высшая школа, 1991. - 204 с.
3. Bell R. The continuing search to find a more effective and less intimidating way to teach research methods in higher education. *Innovations in Education and Teaching International*, 2016.- 53(3), 285–295 p.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая компетентность подхода в образовании // Труды методологического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». – М.: ИЦ проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 38 с.
5. Хуторской А.В. Ключевые компетентности как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования: ученик в обновленной школе. – М.: ИОСО РАО, 2002. –135–137 с.
6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с.
7. Гальперин П.Я. Опыт изучения формирования умственных действий //Вестник Моск. ун-та. – Серия 14. - Психология. 2017. № 4. - 3-20 с.
8. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. - М.: Эксмо, 2002. – 976 с.
9. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск: Университетское, 1990. - 559 с.
10. Афанасьев В.Г. Системность и общество. [Электронный ресурс]: http://www.rideo.tv/afanasev_v_g/
11. Jonassen D.H. Supporting communities of learners with technology: A vision for integrating technology with learning in schools [Электронный ресурс]: <https://eric.ed.gov/?id=EJ507039>